

GENDER STEREOTIPLARI TAHLILI

O'ZMU lingvistika yo'nalishi II bosqich
magistranti Abdunazarova Maftuna

Kalit so'zlar: genderolingvistika, antroposentirizm, feminizm, gender stereotiplari

Anotatsiya: Ushbu maqola o'zbek tilidagi badiiy matnlarda nutqning gender o'ziga xosligini ochib berishga asoslangan va unda genderga oid stereotiplar, shuningdek badiiy matnda uchraydigan lingvomadaniy birliklarning gender xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Key words: gender linguistics, anthropocentrism, feminism, gender stereotypes

Abstract: This article is based on revealing the gender specificity of speech in Uzbek literary texts, and it examines gender stereotypes, as well as gender characteristics of linguistic and cultural units found in literary texts.

Ключевые слова: гендерная лингвистика, антропоцентризм, феминизм, гендерные стереотипы.

Аннотация: Данная статья основана на выявлении гендерной специфики речи в узбекских художественных текстах, и в ней рассматриваются гендерные стереотипы, а также гендерные характеристики лингвокультурных единиц, встречающихся в художественных текстах.

Kirish: XX asr oxiri gender muammosini butun insoniyat taraqqiyoti uchun eng dolzarb masalalardan biri sifatida ilgari surdi. Gender omili shaxsiyatning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, u jinsni nafaqat biologik subyekt sifatida, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan belgilangan aqliy tuzilma sifatida ham o'z ichiga oladi.

Genderolingvistika tilshunoslikning nisbatan yangi sohalaridan biri bo'lib, jahon tilshunosligida bu borada bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Lingvistik

gendershunoslik muammolarini batafsilroq va tizimli tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kontseptual jihatdan ham, o'rganilayotgan materialning metodologiyasi va tabiati nuqtai nazaridan ham farqlanishi mumkin bo'lgan oltita asosiy yo'nalishni ajratish mumkin:

- ijtimoiy lingvistik gender tadqiqotlari;
- feministik tilshunoslik;
- har ikkala jins vakillarining lingvistik xatti-harakatlarini o'rganadigan gender tadqiqotlari;
- erkaklik nutqini o'rganuvchi tadqiqotlari (XX asr oxirida paydo bo'lgan eng yosh yo'nalish);
 - psixolingvistik tadqiqotlar. Ushbu yo'nalish doirasida neyrolingvistika, nutqning ontogenezini o'rganish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu erda erkaklar va ayollar o'rtasidagi kognitiv xususiyatlar va farqlarni ,ularning nutqdagi namoyon bo'lishini o'rganadigan biodeterministik yo'nalishni ham eslatib o'tishimiz kerak;
- madaniyatlararo, lingvokulturologik tadqiqotlar, shu jumladan gender submadaniyatlari gipotezasi .

Muhokama va natijalar

Badiiy asarlar misolida gender tadqiqot amalga oshirishda erkak va ayolga xos bo'lgan stereotiplar, turli ma'no ko'chishlari orqali genderni ishora qilish kabi vositalarni tahlil qilish obrazlilikni ochib berishga xizmat qiladi. Gender stereotiplari – bu ayol yoki erkakka xos barcha xususiyatlar tizimi bo'lib, o'ziga xos obrazlar tizimida har bir millat vakillarining lingvomadaniyatida turlicha aks etadi. O'zbek tiliga xos bo'lgan gender stereotiplarini badiiy asarlar matnini o'rganib, ikki asosiy turga ajratib tahlil qilishni lozim topdik:

1. Tashqi ko'rinish bilan bog'liq gender stereotiplari;
2. Xarakter xususiyati bilan bog'liq gender stereotiplari.

Badiiy asarda uchraydigan gender stereotiplarni ikki turga ajratib tahlil qilamiz:

1. Erkaklarga xos gender stereotiplar;
2. Ayollarga xos gender stereotiplar.

Erkaklarga xos tashqi ko'inishni ifodalovchi gender stereotiplarga quyidagilar kiradi:

- a) yuz a'zolari qismi ifodasi;
- b) tana a'zolari qismi ifodasi;
- c) xarakter ifodasi;
- d) xatti-harakat ifodasi.

Erkaklarning yuz a'zolari qismi ifodasini aks ettiruvchi gender stereotiplariga misol qilib quyidagilarni kiritishimiz mumkin: *burgut ko'z, qirg'iy ko'z, lochin ko'z, o'tkir nigohli, burni katta, burgut burun, qirra burun, yuzi yalpoq, tirtiq, yonoqlari bo'rtib chiqqan, labi do'ddaygan, qoshlari qalin, jingalak sochli, echki soqol, shopmo'ylov, ingichka mo'ylov, cho'qqisoqol, qo'ng'iz mo'ylov, sersoqol* kabi. Buni quyidagi misollarda ko'rib chiqamiz: *Orqa o'rindiqda ko'zoynakli qirra burun yigit bilan o'ttiz yoshlar chamasidagi oppoqqina yigit o'tirardi*¹.

*Chol qat'iy lashdi. Oq aralash o'siq qoshini chimirib, peshonasi tirishib xotiniga botiq nigohlari yov qarash qildi, qayerdan paydo bo'ldi, yonoq suyaklari bo'rtgan ozg'in va kichik kulcha yuzida qahr o'ti alangaladi. Oqargan siyrak, echki soqolini ozg'in va chayr qo'lining titroqli barmoqlari bilan silaganday bo'ldi*².

Keng yag'rin, furajka chetidan chiqib turgan jingalak soch, har qanday qizni bir qarashda o'z yo'liga soladigan g'ar ko'z.

Bilaklarda kuch toshib turibdi.

*Ayol bekorga qo'rqqan ekanman, degandek muloyim bir boqish qildi. A'zamjon beixtiyor iljaydi*³.

¹ Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016. – B.69

² Qo'chqor Norqobil "Guldurak momo". <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/qo-chqor-norqobil-1968>

³ Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016. – B.604

Ko'z qovog'i shishinqirab, oq oralagan sochi to'zg'in, maykachan, tizzaishton kiyib olgan o'g'li Turdiqulni ko'rishdi⁴.

Erkaklarning tana a'zolari qismi ifodasini aks ettiruvchi gender stereotiplariga quyidagilar kiradi: *yo'g'on gavdali, bo'yni yo'gon, tepakal, qanshari pastroq, davangirday, hamma yog'i yung, alpqomat, bahaybat devday, barzangi, gavdali, bilaklarda kuch toshib turgan oyoq-qo'li uzun, mitti, ixchamgina, davangirday, beli baquvvat, xushsurat, ko'rimsizgina, fildek, polvon, pahlavon, buqaday kabi. Misol uchun, Shu topda davrani yorib yo'g'on gavdali, bo'yni qalinligidan gardani bo'rtib chiqqan qora kishi kirdi...*

— *Polvon bola kelmadimi?*

— *Yo'q, Lug'umbekda ishlayversin, deyishdi, – deb javob qildi Ikromjon...*

Uning jussasi u qadar ko'zga tashlanmas, bir qarashda polvon ekanligi bilinmas edi. Polvonlar unga beparvogina qarab qo'yishdi. Esh polvon o'rnidan turishga chog'lanayotgan edi, da'vochilardan biri o'rtada o'tirgan miqti gavdali, qop-qora, ko'ksi ayollamikiga o'xshagan o'rta yashar bir polvonni turg'izdi⁵.

Erkaklarning xarakteri ifodasi orqali aks etuvchi gender stereotiplariga quyidagilar kiradi: *boshi buzuq, badjahloq, halimgina, xunxo'r, mard, cho'rtesar, mishiqli, chapdast, chaynalmasdan erkakchasiga, loqayd, musulmonsheva kabi. Quyida badiiy asarlardan olingan misollarda erkaklar xarakteriga xos jihatlar aks etgan gender stereotiplarini aniqlaymiz:*

— *Katta ketma, og'ayni. Nima qilsa ham bolang. Mayli, frontga borsin, o'zini oqlasin. Sening ham yuzing yorug' bo'ladi.*

— *Ikromjon qat'iy bosh chayqadi:*

Frontga mard boradi!⁶..

Ali polvon ko'p kurashlarda sovrin olgan chapdast polvonlardan⁷.

⁴ Qo'chqor Norqobil "Guldurak momo". <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/qo-chqor-norqobil-1968>

⁵ Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016.

⁶ Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016. – B.396

⁷ Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016. – B.69

U suv bo'yidagi kursida pardozni joyiga qo'yib, o'tgan-ketgan yigit-yalangning ko'zini o'ynatardi. Hatto G'afur G'ulom ham uning yonidan loqayd o'tib ketolmagan⁸.

U Zirillamaning eng sho'x, o'tganning o'rog'ini, ketganning ketmonini oladigan, yerga ursa ko'kka sapchiydigan bo'z bolalaridan. Bola paytida ham shundoq edi. Haligacha quyilmadi⁹.

Erkaklarga xos xatti-harakatlar ifodasini namoyon etuvchi gender stereotiplarga quyidagilar kiradi: *irg'ib turmoq, mushtlashmoq, qitmirlilik qilmoq, yotqizib-turgazmoq, ko'z qismoq, aysh qilmoq, maishat qilmoq kabi. Masalan: Tomlardan chumchuq uyasiga intilib, tik teraklardan yiqilib sinmagan, chiqmagan joyi qolmagan. **Mushtlashishga ishqiboz.** Atayin Yakkatut, Toshloq, Zarkent taraflaiga borib basma-basga o'z tenglari bilan **mushtlashardi.** Birini urib, biridan kaltak yeb qaytgan paytlari juda ko'p bo'lgan¹⁰.*

*—Menga qara, - dedi Tog'a. - Ishlaringni qo'y. Men ham bugun idoradan gochaman. Ikkovimiz bir **maishat qilaylik.***

Demak, erkak kishiga xoslikni bildiruvchi asosiy tashqi belgi xususiyatlarga gavdaning ayolnikiga nisbatan yirik bo'lishi, yelkalarining keng bo'lishi, oyoq qo'lning baquvvat va uzun bo'lishi, yuz tuzilishi ayolnikidan tubdan farq qilishi, asosan, soqol-mo'ylovning mavjudligi kabi xususiyatlar kiradi. Bundan tashqari, faqat erkaklargagina xos bo'lgan xarakter xususiyati hamda muayyan xatti-harakatlar erkaklikning bosh va muhim ifodasi sifatida badiiy asarlarda ifodalanadi. Ana shu o'ziga xosliklar erkaklarga xos bo'lgan gender stereotiplar hisoblanadi.

Ayollarga xos tashqi ko'rinishni aks ettiruvchi gender stereotiplar erkaklarga xos bo'lgan stereotiplardan katta ajralib turadi. Ularga quyidagilar kiradi:

- a) yuz a'zolari qismi ifodasi;
- b) tana a'zolari qismi ifodasi;

⁸ Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016. – B.96

⁹ Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016 – B.19

¹⁰ O'sha asar – B.19

- c) xarakter ifodasi;
- d) xatti-harakat ifodasi.

Ayolning yuz a'zolari qismi ifodasini aks ettiruvchi gender stereotiplariga quyidagilarni misol qilib olishimiz mumkin: *qora qosh, qora ko'z, jodu ko'zli, xumor ko'z, ohu ko'z, bodom qovoq, qoshi kamon, oydek, kulgich, sutga chayqalgandek oppoq yuz, oppoqqina, parichehra, g'uncha labli, anordek qip-qizil lab, qizil olmaday, popukday, qirmizi yanoqli, gulyuzli, uzun kipriklar, qaldirg'och qanotidan nusxa olgan qoshlar, nildek qora qosh-ko'zlar bejirim lablar kabi. Masalan: . **Sutga chayqalgandek oppoq yuzlariga, anordek qip-qizil lablariga, nildek qora qosh-ko'zlariga tikilib turib birdan she'r aytib yuborgan:***

Yuz qizil, lablar qizil,

Barmoq uchi ham qip-qizil,

Qosh qaro, ko'zlar qaro,

***Hech bo'lmasin baxting qaro!**¹¹*

*Lutfinisaning avji gulga kirgan bahori edi, ko'zlari ham allaqanday mastona, lablari bo'saga intilgandek qovushib turar, ovozi titrayotgandek notekis chiqardi. Kimdir o'n sakkiz yashar qiz o'tgan ko'chadan muhabbat hidi keladi, degan edi. Lutfinisa ana shu yoshda, ayni **shiraga to'lgan**, yigit-yalang ko'ksida ishq uyg'otadigan faslni kechirardi¹².*

*Dildor endi chinakamiga **dildor** bo'lib ketgan edi. **Zuluk qoshlar, ikkita cho'g' bo'lib yonayotgan ko'zlar**, bilinar-bilinmas qilib kiprikka tortilgan surma, xuddi haykaltarosh umr bo'yi mehnat qilib, mana endi bitdi, deb ko'rsatayotgandek mukammal bir san'at asariga o'xshardi Dildor¹³.*

Ayollarning tana a'zolari qismi ifodasini aks ettiruvchi gender stereotiplariga quyidagilar kiritishimiz mumkin: *oppoqqina, do'mboqqina, do'ndiqcha, bo'liq ko'krakli, sarvqomat, sochlari uzun, jamalaksoch, mallasoch, ko'hlikkina, nozik bo'yni, lo'ppigina, oyoq-qo'li chaqqon, qo'li gul, durkun ko'rkrakli, ninachidek*

¹¹ Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti.Toshkent,2016. – B.96

¹² O'sha asar - B.83

¹³ O'sha asar - B.736

ozg'in badan, kabi. Masalan: ***Oppoq tomoqlarga shamolda tegib o'ynayotgan o'rim- ga ko'nmagan sochlar.*** Shamol yoqasini har silkiganda ochilib yopilayotgan yelkalar, hamon titrab turgan ko'kraklar, hozirgina yig'idan bo'shagandek nam tortib turgan kipriklar-u ***chimchilab qo'ygandek bejirim burun, ayniqsa, oq o'rik po'stidek bilinar-bilinmas sepkili bor tomoqlari*** A'zamjonning yigitlik qonini ko'pirtirib yubordi¹⁴.

Zebixon uning oxirgi ilinji edi. Uning jarangli kulgilari hamon quloqlari ostida yangrab turardi. Uning ***san'at asaridek ko'rkam qomati ko'z oldida turardi***¹⁵.

Endi Dildor o'zining ***ko'hlikligini ham, nozikligini ham unutdi.*** Hozir erigami, taqdirigami zarda qilib yeng shimarib maydonga chiqdi¹⁶.

Ayollarning xarakteri ifodasi orqali aks ettiriluvchi gender stereotiplariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: *mushfiq, shallaqi, jonon, lobar, shirin, noshud, yengiltak, suyuqoyoq, jodugar, xushro'y, sharmanda, ma'suma, hajiqiz, mute, juvon, onasi o'pmagan, baodob, farishtaday oqko'ngil, tili bir qarich* kabi. Masalan, *Ana endi yosh, norasta, hali uy-ro'zg'or nimaligini bilmagan, yalangoyoq yurgan, sochiga tol popuk taqishni tark qilmagan, qo'g'irchoq o'ynashdan chiqmagan ma'sumaning umrini juvonmarg qilyapti*¹⁷.

*Shu o'tgan davr uni ko'p narsaga o'rgatgan, bo'shahgan qishloq qizini o'z so'zli, cho'rtesar qilib qo'ydi. Kuchga, g'ayratga to'lib gapira boshladi*¹⁸.

Ayollarga xos xatti-harakatlar ifodasini namoyon etuvchi gender sereotiplarga quyidagilar kiradi: *ohu ko'zlari suzilar, ohista qadam tashlamoq, hurkib yashamoq, lallaymoq, chimirilmoq, tug'moq, ko'kragini tutmoq, jon-jon deb tegishi mumkin, bevalikning taxir oshini totmoq, sambitdek nozik bellari egilib, buralib hammani mahliyo qilmoq, chimirilmoq, yuzini chetga burish, cho'chib tushmoq, jilmaymoq, ohista, noz-u karashma qilmoq, tegmoq, anqaymoq,*

¹⁴Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016. – B.604

¹⁵ O'sha asar - B.372

¹⁶ O'sha asar - B.521

¹⁷ O'sha asar - B.521

¹⁸ O'sha asar - B.554

*kaltakdan qo‘rqib yashardi, yengil qadam bosmoq, kabi. Masala: Dildor astoydil o‘ynardi. U endi nihoyatda ochilib ketgan, uni ko‘rgan odam bolali xotin deb o‘ylamasdi. Chaqnagan ohu ko‘zlari suzilar, sambitdek nozik bellari egilib, buralib hammani mahliyo qilgandi. Uning qoshi ham, ko‘zi ham, jamiki a‘zoyi badani silkinib o‘ynardi*¹⁹.

Demak, biz tahlilga tortgan misollardan ham ko‘rinib turibdiki, lingvistikada genderga xos bo‘lgan stereotiplar mavjud. Ma’lumki, ayol va erkak ko‘rinish xatti-harakat va xarakter, jamiyatdagi roli jihatidan erkaklardan ajralib turadi, ana shu farqlanuvchi omillar badiiy matnda ayol va erkak stereotiplar sifatida o‘z aksini topadi. Badiiy asarlarda ayol obrazini tasvirlashda nozik va sarvqomat, jozibador va latofatli, qosh-ko‘zlarida erkakni sehrlab qo‘yishga qodir kuch yoki jodusi bor, g‘uncha dudog‘ va qirmizi yanoq, mayin va shirali ovoz sohibasi degan go‘zal ta’riflardan foydalanilsa, erkaklarga nisbatan esa basavlat, devqomat, mard, kelishgan, bir so‘zli kabi ta’riflar beriladi. Ana shu belgi va ta’riflar bevosita erkak va ayollarga xos bo‘lgan gender stereotiplarni shakllantiradi.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash kerakki, erkak va ayolning nutqi, dunyoqarashi, madaniyatidagi tafovutlarning tildagi ifodasi gender tilshunosligining muhim xususiyati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Qurbonova M.M., Boymirzaeva S. O‘zbek tilshunosligi mamlakatimiz innovatsion taraqqiyoti ko‘zgisida. 2011.
2. Said Ahmad Ufq. Sano-standart nashriyoti. Toshkent, 2016.
3. Qo‘chqor Norqobil “Guldurak momo”. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/qo-chqor-norqobil-1968>

¹⁹O‘sha asar – B.96